

К ВОПРОСУ ОБ ОРТОГОНАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРЯМОЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ 2-ГО ПОРЯДКА

Мурадов Ш.К. Кандидат технических наук, профессор

Хатамова Д.К. магистрант

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

dildora9440@gmail.com

Аннотация: В настоящей статье предлагается новый приём построения оснований нормалей из заданной прямой на поверхности вращения второго порядка, которая позволит довольно простыми графическими приёмами решить поставленную задачу.

Ключевые слова: эллипсоид, вращения, прямой, нормали, координаты, основания, уравнений, гиперболический, параболоид, основания, теорема, пример, направляющий геометрическим местом.

Современный уровень развития техники во всех областях промышленности характеризуется значительным ростом применения различных механических передач, из которых основным видом являются зубчатые передачи. Не случайно поэтому вопросы, связанные с решением задач пространственных зубчатых зацеплений, неоднократно привлекали внимание математиков. Как известно, необходимое геометрическое условие для контакта сопряженных поверхностей зубьев заключается в том, чтобы нормали к этим поверхностям совпадали в общей для обеих поверхностей точке (точечный контакт). Если контактирование двух сопряженных поверхностей осуществляется по линии (линейный контакт), то линия соприкосновения называется мгновенной контактной линией.

Известно, что в случае линейного контакта зубчатых передач существует ось зацепления в виде прямой в пространстве, которую пересекают общие нормали в контактных точках зубцов (1).

Используя ось зацепления, А. Д. Посвянский предложил строить линию мгновенного контакта поверхностей зубьев двух сопряженных шестерен, оси которых лежат в одной плоскости, путем ортогонального проектирования заданной прямой лучами вырожденного линейного комплекса (2). При этом ортогональной проекцией прямой лучами вырожденного линейного комплекса на заданную поверхность является совокупность оснований тех нормалей поверхности, которые пересекают заданную прямую. Не смотря на очень интересный подход, решение, предложенное А.Д. Посвянским носит для некоторых поверхностей довольно громоздкий характер (в частности, для поверхностей вращения двойкой кривизны, когда предлагается проводить нормали из всех точек прямой к фронтальному очерку поверхности с помощью кривых.

Решение основано на следующей теореме.

Теорема. Геометрическим местом оснований нормалей из заданной прямой l на поверхности вращения 2-го порядка Φ является линия пересечения заданной поверхности и гиперболического параболоида Σ , имеющего одну плоскость параллелизма α , параллельную данной прямой и оси вращения, а вторую β – перпендикулярную оси вращения. Заданная прямая l принадлежит гиперболическому параболоиду.

Доказательство. Пусть задан эллипсоид вращения, уравнение которого имеет вид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (1)$$

Оси координат выбраны следующим образом:

oz – ось вращения эллипсоида, плоскость YOZ параллельна прямой l ;

ox – перпендикулярна плоскости YOZ . При таком выборе осей координат прямая l будет фронтальной.

Уравнение прямой l на плоскости проекций $X = X_0; Z = AY + B$ (2)

Уравнение нормалей к эллипсоиду из всех точек прямой имеет вид

$$\frac{a^2(X-x)}{x} = \frac{a^2(Y-y)}{y} = \frac{c^2(Z-z)}{z}. \quad (3)$$

где X, Y, Z – координаты точек прямой;

x, y, z – координаты основания нормалей.

Чтобы найти основания нормалей на поверхности эллипсоида, решим систему уравнений (2) и (3). При этом получим уравнения

$$(a^2 - c^2)xz + c^2Bx + c^2AX_0y - a^2X_0z = 0; \quad Y = \frac{y}{x}X_0 \quad (4)$$

Уравнение (4) представляет собой гиперболический параболоид с асимптотическими направлениями $x=0$ и $z=0$. Подставляя координаты прямой l (2) в уравнение (4), легко установить, что заданная прямая l принадлежит гиперболическому параболоиду.

Рисунок 1.

Основания нормалей на поверхности эллипсоида вращения можно найти чисто геометрическим путем, построив линию пересечения эллипсоида вращения (1) с гиперболическим параболоидом (2). Фиксированное положение определенной нормали устанавливается уравнением плоскости $Y = \frac{y}{x} X_0$ горизонтальный след которой проходит через основание нормали (x, y) и ось вращения поверхности Φ .

Для случая однополостного гиперboloида вращения $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$; (5)

двуполостного гиперboloида вращения $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$; (6)

Или конуса вращения $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$. (7)

Заменяя в уравнении (4) c^2 значением $-c^2$, получим уравнение гиперболического параболоида

$$(a^2 + c^2) xz - c^2 Bx - c^2 A X_{0y} - a^2 X_{0z} = 0; \quad (8)$$

свойства которого аналогичны свойствам гиперболического параболоида (4).

Если данная поверхность является цилиндром вращения, нетрудно установить, что поверхность Σ будет также гиперболическим параболоидом, в котором плоскость, перпендикулярная к оси вращения, определяет асимптотическое направление, ось вращения и заданная прямая – две направляющие гиперболического параболоида. Следует отметить, что полученный гиперболический параболоид Σ для всех поверхностей вращения 2-го порядка (кроме цилиндра вращения) не является поверхностью нормалей. Поверхность Σ позволяет построить основания нормалей.

$$\text{Рассмотрим случай параболоида вращения } \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2p} = z. \quad (9)$$

Уравнение нормалей к параболоиду вращения из всех точек прямой l (2) имеет вид

$$\frac{P(X-x)}{x} = \frac{P(Y-y)}{y} = \frac{P(Z-z)}{-1}. \quad (10)$$

Решая совместно уравнения (9) и (10), снова получим уравнение гиперболического параболоида $xz + (p-B)x - AX_{0y} - pX_0 = 0$, (11)

Свойства, которые аналогичны свойствам гиперболического параболоида (4) и (8). Таким образом, теорема доказана.

Используя доказанную теорему, покажем, как графически построить основания нормалей из заданной прямой на поверхности вращения 2-го порядка Φ .

Пример. Задан эллипсоид вращения и прямая l . Построим гиперболический параболоид Σ . Так как прямая l принадлежит гиперболическому параболоиду, принимаем эту прямую за одну его направляющую. Сечение гиперболического параболоида плоскостью $x=0$ даст прямую f , которую принимаем за вторую гиперболического параболоида. Заменяя $x=0$ в уравнении (4), получим уравнение направляющей f

$$c^2 A X_{0y} - a^2 X_{0z} = 0 \text{ или } \frac{z}{y} = \frac{c^2 A}{a^2} = \frac{c^2}{a^2} \operatorname{tg} \theta \quad (12)$$

проходящей через центр эллипсоида O . На рисунке показано построение направляющей f

$$\frac{z}{y} = \frac{m}{n} \operatorname{tg} \theta \text{ или } \frac{z}{y} = \frac{r}{n}.$$

Отложив на оси γ отрезок, равный n , а на оси $z-r$, строим фронтальную проекцию направляющей f_2 . $F_1 f_2$ – проекции второй направляющей гиперболического параболоида.

Асимптотическое направление $z = 0$ (плоскость параллелизма перпендикулярна оси вращения), позволяет легко определить образующие.

Две направляющие l , f и образующие вполне определяют поверхность гиперболического параболоида. Проводя нужное число образующих, строим линию пересечения эллипсоида с гиперболическим параболоидом.

На рисунке показано построение нормалей $11'$, $22'$, $33'$, $44'$, проходящих соответственно через основания нормалей 1, 2, 3, 4, прямую l и ось вращения заданной поверхности. Указанные нормали являются образующими поверхности нормалей, для которой прямая l и ось вращения являются направляющими. Геометрическим местом оснований нормалей будет пространственная кривая, одновременно принадлежащая заданной поверхности вращения Φ , установленному гиперболическому параболоиду Σ и поверхности нормалей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Колчин Н.И. Аналитический расчет плоских и пространственных зацеплений. М., Машгиз 1949.
2. Посвянский А. Д. Ортогональное проектирование на кривые поверхности и его приложение к вопросам геометрии пространственных зубчатых зацеплений. Сб. Методы начертательной геометрии и ее положения. М., Гостехиздат, 1955.
3. Руэлева Н. П. Некоторые вопросы образования и задания на комплексном чертеже кинематических поверхностей. Труды Университета дружбы народов им. П. Лумумбы, т. 11, вып. I. М., 1963.